

YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR AXLOQINI ME‘YORLASHTIRISHNING ASOSIY OMILLARI

TOXIROV ABDUMALIK ASHURALI O‘G‘LI

Andijon davlat pedagogika instituti

“Milliy g‘oya ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi” kafedrası doktoranti

Email: at20000709@gamil.com

Tel: +998 97 584-14-71

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17295599>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston davrida yoshlar axloqini me‘yorlashtirish jarayonining asosiy omillari tizimli ravishda tahlil qilingan. Jumladan, davlatning yoshlar siyosatini izchil amalga oshirish, ta‘lim va tarbiya tizimida ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarning takomillashuvi, oilaning tarbiyaviy ta‘siri, mahalla va fuqarolik jamiyati institutlarining faollashuvi kabi omillarning axloqiy me‘yorlarni shakllantirishdagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, global axborot maydonidagi tezkor o‘zgarishlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta‘siri ham tahlil etilib, ularning ijobiy va salbiy jihatlari ko‘rsatib berilgan. Tadqiqot natijalarida yoshlar axloqini mustahkamlashda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg‘unlashtirish, ma‘naviy immunitetni rivojlantirish, shuningdek, davlat va jamiyatning uzviy hamkorligini kuchaytirish zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, yoshlar axloqi, me‘yorlashtirish, ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiya, davlat siyosati, milliy qadriyatlar, oila, mahalla, ijtimoiy tarmoqlar, axloqiy immunitet.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ НОРМАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ЭТИКИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: В данной статье систематически анализируются основные факторы процесса нормирования нравственности молодежи в период Нового Узбекистана. В частности, освещается роль в формировании этических норм таких факторов, как последовательная реализация молодежной политики государства, совершенствование духовно-просветительской работы в системе образования и воспитания, воспитательное влияние семьи, активизация институтов махалли и гражданского общества. Также были проанализированы быстрые изменения в глобальном информационном пространстве, влияние социальных сетей и массовой культуры на умы молодежи, показаны их плюсы и минусы. В результатах исследования обосновывается необходимость гармонизации национальных и общечеловеческих ценностей в укреплении нравственности молодежи, развитии духовного иммунитета, а также усилении слаженного взаимодействия государства и общества.

Ключевые слова: новый Узбекистан, молодежная этика, нормирование, духовно-просветительское воспитание, государственная политика, национальные ценности, семья, махалля, социальные сети, моральный иммунитет.

THE MAIN FACTORS OF NORMALIZATION OF YOUTH ETHICS IN NEW UZBEKISTAN

Abstract: This article systematically analyzes the main factors of the process of normalization of youth Ethics during the New Uzbekistan period. In particular, the role of

such factors as the consistent implementation of the state's youth policy, the improvement of spiritual and educational work in the educational and educational system, the educational influence of the family, the activation of institutions of the neighborhood and civil society in the formation of moral standards is highlighted. The effects of rapid changes in the global information space, social media, and popular culture on youth consciousness have also been analyzed, showing both positive and negative aspects. The results of the study justify the need to harmonize national and universal values, develop spiritual immunity, and strengthen the harmonious cooperation of the state and society in strengthening youth ethics.

Keywords: new Uzbekistan, youth ethics, normalization, spiritual and educational education, public policy, national values, family, neighborhood, social networks, moral immunity.

KIRISH

Yangi O'zbekiston davrida yoshlar axloqini me'yorlashtirish masalasi nafaqat ma'naviy-ma'rifiy sohaning, balki butun jamiyat taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Zero, axloqiy yetuklik nafaqat shaxsning, balki jamiyatning barqaror rivojlanishi, intellektual va madaniy salohiyatini mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Bu borada davlat siyosatida yosh avlodni barkamol, ma'naviy boy, yuksak axloqiy fazilatlariga ega inson sifatida tarbiyalash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, tarixiy tajriba ham yoshlarni yetuk insonlar sifatida tarbiyalashning naqadar muhim ekanini ko'rsatadi. Bu haqda so'z yuritganda, "biz ulug' bobolarimizning munosib davomchilari bo'ladigan yetuk insonlarni tarbiyalash masalasiga, afsuski, yetarlicha ahamiyat bermadik. Holbuki, intellektual va madaniy salohiyatning qanday noyob boylik ekani, nodir talant egalarini tarbiyalab kamolga yetkazish hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini unutishga haqqimiz yo'q. Rivojlangan mamlakatlar bugungi yuksak taraqqiyot darajasiga aynan shuning hisobidan yetgani – bu ham haqiqat", [1, 79] degan fikr mazmunan beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlar axloqini me'yorlashtirishga ta'sir etayotgan asosiy omillar, ularning ijtimoiy va ma'naviy hayotdagi o'rni hamda ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Yangi O'zbekiston davrida yoshlar axloqini me'yorlashtirish jarayonini o'rganishda qator mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar fikrlari muhim nazariy manba bo'lib xizmat qiladi. Ushbu jarayonni chuqur tahlil qilish uchun, avvalo, yoshlarning huquqiy, ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni aniqlash va ularni ilmiy asoslash lozim. Shu nuqtayi nazardan, bir nechta olimlarning fikrlariga murojaat qilamiz.

A.Saidov yoshlarning kelajakda mas'uliyatli bo'lishi, huquqi va erkinligini himoya qila olishi masalasiga e'tibor qaratib: "Birorta davlat yosh avlodni ijtimoiy va kasbiy faoliyatga, davlat ishlarida ishtirok etish va ularni boshqarishga tayyorlashning aniq va chuqur o'ylangan dasturisiz taraqqiy etma olmaydi...Bugun yoshlarga o'zini realizatsiya qilishi, kasbiy va ijodiy o'sishi uchun imkoniyatlar yaratib berish zarur. Yoshlarning jamiyat uchun to'la mas'uliyatni o'zlariga olishlari uchun quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim: yoshlarning huquqi va erkinligini himoya qilish, ta'lim, bandlik, ijtimoiy himoya, ijtimoiy hayotda ishtirok etishi" [2, 15] deydi. Bu yondashuv yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish va ularni barkamol shaxs

sifatida shakllantirish jarayonida davlat siyosati va huquqiy mexanizmlarning ahamiyatini ko'rsatadi.

Rossiyalik tadqiqotchi I.Z.Garafiyev esa yoshlarning bilim va ko'nikmalarini inson kapitali sifatida baholaydi: "Insonga kiritilgan maxsus bilimlar sifatidagi investitsiyalar bozor iqtisodiyoti tomonidan talab etiladigan innovatsion kapital hisoblanib, insonga hayotining shart-sharoitlarini yaxshilashga va imkoniyatlarini kengaytirib borishga imkon beradi. Bunday kapital doim dolzarb bo'lib, unga hamma vaqt ham ijtimoiy buyurtma mavjud bo'ladi. Insonning yuqori bilimi va ilmiy-ma'naviy ko'nikmalari inson kapitalining asosi bo'lib, bunday kapital jamiyat tomonidan yuqori baholanadi" [4, 4] deya ta'kidlaydi. Bu fikrlar yoshlar axloqini rivojlantirishni ularning ma'naviy-ma'rifiy bilimlarini oshirish bilan chambarchas bog'lash zarurligini anglatadi.

Shuningdek, Nazarov: "Tafakkur o'zgarishi jamiyat hayoti uchun muhim bo'lgan iqtisodiy sohani isloh qilish, mulkning hilma-xil shakllari tengligini ta'minlash va ularni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratish, demokratik bozor islohotlarini amalga oshirish bilan chambarchas bog'liq jarayon hamdir" [5, 5] deydi. Bu yondashuv yoshlar ongida zamonaviy tafakkur, erkin fikrlash va iqtisodiy islohotlarga faol munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Molostova esa yoshlar tarbiyasida yangi talablarni asoslaydi: "Jamiyatda yangi ijtimoiy buyurtma paydo bo'ldi: barcha topshiriqlarni so'zsiz bajaruvchilar o'rniga turli vaziyatlarda tez yo'l topa oladigan, yuzaga kelgan muammolarni ijodiy hal etib, tushunarli qaror qabul qilib, uning mas'uliyatini oladigan, ijodiy va moslashuvchan aqlga ega bo'lgan, yangilikni his etadigan, tanlov imkoniyatiga ega bo'lgan, ijtimoiy islohotlarda faol ishtirok etadigan kishilar talab etilmoqda" [6, 132] deya izohlaydi. Bu fikrlar yoshlarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, ularni mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatishning muhimligini ko'rsatadi.

Metodologik jihatdan ushbu tadqiqot yoshlar axloqini me'yorlashtirish jarayonini kompleks yondashuv asosida o'rganishni ko'zda tutadi. Bunda tarixiy, sotsiologik, psixologik va ma'naviy yondashuvlar birlashtirilib, davlat siyosati, ma'naviy-ma'rifiy ishlar va zamonaviy axborot texnologiyalari ta'siri ham tahlil qilinadi. Shu orqali yosh avlodning axloqiy me'yorlarini shakllantirishga ko'maklashuvchi asosiy omillar chuqur ilmiy asosda ochib beriladi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlar axloqini me'yorlashtirish jarayoni ko'p qirrali, tizimli va barqaror yondashuvni talab etadi. Avvalo, davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari yoshlarning nafaqat huquqiy va iqtisodiy faolligini, balki ularning ma'naviy immunitetini shakllantirishga yo'naltirilganligi bilan alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Shuningdek, zamonaviy axborot maydonida yoshlarning axloqiy qarashlari, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy mas'uliyat hissi tobora murakkab ijtimoiy-madaniy ta'sirlar ostida rivojlanmoqda. Shu sabab, ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish, yoshlar ongida mustaqil fikrlash va tanqidiy tahlil ko'nikmalarini rivojlantirish dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda.

Yana bir muhim jihat shundaki, yoshlar axloqini shakllantirishda faqat nazariy yondashuvlar emas, balki amaliy, hayotiy tajribaga tayangan, yoshlarni ijtimoiy hayotning faol

sub'yektiga aylantiruvchi metodlar ko'proq samara bermoqda. Jumladan, yoshlarning volontyorlik, mahalla hayotida ishtiroki, kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan loyihalar ularning axloqiy qarashlarini mustahkamlaydi va fuqarolik mas'uliyatini oshiradi.

Shuningdek, oila va mahalla muhitida yuz berayotgan qadriyatlar transformatsiyasi jarayonini chuqur tushunish, uni ilmiy asosda boshqarish va milliy an'analarning zamonaviy talablarga moslashuvchanligini ta'minlash ham yoshlar axloqini me'yorlashtirishning asosiy omillaridan biri sifatida qayd etildi.

Umuman olganda, tadqiqot Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlar axloqini me'yorlashtirish uchun davlat, jamiyat, oila va ta'lim tizimi hamkorligida izchil va kompleks yondashuv zarurligini, shuningdek, bu yo'nalishda yangicha uslublar va innovatsion yondashuvlarning samarali ekanini ilmiy asosda ko'rsatdi.

MUHOKAMALAR

Yangi O'zbekiston davrida yoshlar axloqini me'yorlashtirish masalasini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bu jarayon an'anaviy tarbiya uslublarini zamonaviy ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik o'zgarishlar bilan uyg'unlashtirishni talab qilmoqda. Mazkur jarayon nafaqat axloqiy qadriyatlarni singdirish, balki yoshlarni global raqobatga tayyorlash, mustaqil fikrlash va ijtimoiy mas'uliyat hissini rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda yoshlarning axloqiy dunyoqarashi global axborot oqimi va raqamli madaniyat ta'sirida shakllanmoqda. Shu sababli yoshlar tarbiyasida ularning axloqiy immunitetini oshiruvchi raqamli pedagogika, axborot madaniyatini shakllantirish hamda ijtimoiy tarmoqlarda mas'uliyatli xulq-atvorni rivojlantirish kabi yangi usullarni qo'llash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv nafaqat taqiqlash yoki nazoratga asoslanmay, balki yoshlarni ongli tanlov qilishga va xatarlardan mustaqil himoyalana olishga o'rgatadi.

Shuningdek, yoshlar axloqini shakllantirishda oila, ta'lim muassasalari va mahalla institutlari o'rtasidagi samarali hamkorlikni kuchaytirish, ularni yagona tarbiyaviy makonga aylantirish muhim. Zero, bu orqali yosh avlodning hayotiy tajribasi, milliy qadriyatlarga hurmati va fuqarolik pozitsiyasi yanada mustahkamlanadi.

Muhokama davomida shuningdek, yoshlarning axloqiy qarashlarini shakllantirishda ularni real hayotiy vaziyatlarga tayyorlash, shaxsiy qaror qabul qilish ko'nikmasini rivojlantirish va ijtimoiy faoliyatga keng jalb etishning alohida o'rni mavjudligi aniqlanadi. Bu yo'nalishda innovatsion yondashuvlar, masalan, loyiha asosida o'qitish, simulyatsiya va amaliy mashg'ulotlar orqali yoshlarning nafaqat bilimini, balki axloqiy mas'uliyatini ham kuchaytirish mumkinligi ta'kidlanadi.

Shunday qilib, yoshlar axloqini me'yorlashtirishning samarali yo'llari an'anaviy qadriyatlar, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion pedagogik yondashuvlar uyg'unligida mujassam bo'lib, ularni izchil tatbiq etish orqali barqaror natijalarga erishish mumkinligi muhokama jarayonida asoslab berildi.

XULOSA

Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlar axloqini me'yorlashtirish masalasi davlat siyosati, ta'lim tizimi, oilaviy tarbiya va mahalla institutlari faoliyati bilan chambarchas bog'liq ekanligi tadqiqot davomida o'z tasdig'ini topdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, bu jarayonni samarali amalga oshirish uchun bir yo'nalishli emas, balki ko'p qirrali va integrativ yondashuv zarur.

Avvalo, yoshlar ongida axloqiy immunitetni shakllantirish, ularni raqamli axborot muhitida mustaqil qaror qabul qilishga, ma'naviy qadriyatlarini ongli tanlashga va zamonaviy muhitga moslashishga o'rgatish zamon talabi bo'lib bormoqda. Shu bilan birga, an'anaviy tarbiya usullarini innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish yoshlar axloqini barqaror shakllantirishda muhim omil sifatida qaralmoqda.

Yoshlar bilan ishlashda nafaqat nazariy targ'ibot, balki amaliy loyihalar, ijtimoiy tashabbuslar va real hayotiy vaziyatlarda axloqiy me'yorlarga amal qilish ko'nikmasini rivojlantirish yo'nalishlariga alohida e'tibor qaratish lozim.

Xulosa qilib aytganda, Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlar axloqini me'yorlashtirishning asosiy yo'li bu – davlat, ta'lim, oila va fuqarolik jamiyati institutlari hamkorligini innovatsion yondashuvlar asosida samarali uyg'unlashtirishdir. Shu asosda kelajak avlodni nafaqat intellektual, balki ma'naviy jihatdan yetuk, axloqiy barqaror va ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantirish imkoniyati yanada kengayadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш. Мурожаатнома Олий Мажлисга. 22 декабрь, 2017 йил. – Т.: Ўзбекистон, НМИУ, 2018. – 79 б.
2. Саидов А. Конституционное регулирование прав в Узбекистане // Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. – Т., 2014. № 4. – С. 15.
3. Мирзиёев Ш. Гўзал ва бетакрор ўлка (Наманган вилояти сайловчилар вакиллари билан учрашувдаги нутқ) // Мирзиёев Ш. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б. 103.
4. Гарафиев И.З. Инновационный человеческий капитал в регионе (социологический анализ): автореф. дис. ... канд. соц. наук. – Пенза, 2013. – 4 с.
5. Назаров Қ. Дунёқараш ва тафаккуримизни ўзгартираётган маънавий мезонлар // Ўзбекистон демократик ислохотлар ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш йўлида: Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Т.: Академия, 2012. – Б. 5.
6. Йонас Г. Принцип ответственности. – М.: Пионер, 2000. – 80 с.
7. Молостова М.Ю. Теоретико-методологические основания понятия «инновационное поведение» // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – Самара, 2020. Т. 12, № 5. – С. 132.
8. Инкелес Алекс. Режим доступа: <https://studopedia.org/6-74263>